

POLAND

POLAND

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ**Абдурахмонова Шахло Жуманазар кизи**

магистрант, Ферганский государственный университет

Давлятова Гулчехра Насировна

профессор, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171938>

Аннотация: Данная статья рассматривает особенности ораторской речи как важного инструмента коммуникации в современном обществе. В ней освещены ключевые принципы построения ораторских выступлений, методы привлечения внимания аудитории и средства эффективного убеждения.

Ключевые слова: ораторская речь, коммуникация, выступление, убеждение, эффективность, мастерство, аудитория, принципы, методы.

Abstract: This article examines the features of public speaking as an important communication tool in modern society. It highlights the key principles of building public speaking, methods of attracting the attention of the audience and means of effective persuasion.

Keywords: public speaking, communication, performance, persuasion, effectiveness, skill, audience, principles, methods.

В мире, где коммуникация играет ключевую роль в достижении успеха и влияния, искусство ораторской речи становится неотъемлемой составляющей эффективного общения. Ораторская речь - это искусство убеждения, искусство захватить внимание аудитории, умение выразить свои мысли ярко, убедительно и увлекательно. В данной статье мы рассмотрим особенности ораторской речи, изучим ключевые принципы ее построения и рассмотрим методы, которые помогают ораторам достичь максимальной эффективности в своем общении с аудиторией.

В научной литературе представлены следующие этапы работы оратора. Каждый этап ораторской деятельности рассматривает определённые разделы риторики.

Первый раздел науки красноречия - инвенция. На этом этапе разрабатывается предмет речи, стратегия, формируется замысел, подбирается материал.

Так как впечатляющая речь основывается на глубокой и яркой мысли, то инвенция представляет собой своеобразный центр риторики. Оратор ничего не изобретает на этом этапе, инвенция предполагает применение правил и приёмов, позволяющих собрать материал для выступления.

Инвенция – это поиск и нахождение замысла речи. С одной стороны, инвенция подразумевает поиск способов убедить слушателей. С другой, когда выступление не преследует цель убеждения, оратору нужно говорить по существу, логично излагая мысли. Инвенция даёт шанс подумать, установить связь между мыслями. При подборе материала используются 4 источника:

1. Собственный опыт.
2. Чтение литературы.
3. Наблюдения и рассуждения.
4. Опросы и беседы.

Чаще всего материала оказывается больше чем нужно. В этом случае подбор тем, тезисов и цель служат помощниками в отборе главного.

Инвенция делится на две части: топка и аргументация.

- **Топика. Топы (топосы)** – это смысловые модели речи или её общие места, определяющие содержание. Бывают внутренние, которые опираются на предмет, его качества, структуру и внешние, отталкивающиеся от знаний о предмете. Внутренние топы: Определения. Речевые топосы определения помещаются в начале выступления, обозначают сущность предмета, о котором пойдёт речь. Иногда их называют топы сущности. Определение в риторике отличается от научного, содержит оценку, помогает созданию образа.
 - Рядом с определением стоит **топ имени**. Имя подталкивает слушателей присмотреться и проанализировать ключевые слова. При этом объект и его имя не одно и то же. Имя важно, потому что наделяет предмет конкретностью, определённой. Имя заключает в себе понимание и оценку.
 - **Отношения.** Места, с точки зрения которых, анализируются взаимосвязанные предметы и явления представляют собой топосы отношений.
 - **Сравнения.** Топы сравнения употребляются в речи как средство описания, повествования или доказательства. Применяются сравнения и противопоставления.
 - **Обстоятельственные.** Обстоятельственные топы характеризуют возможный или реальный факт, значимы при описании и рассказе. На основании топов обстоятельства строятся речи адвокатов и обвинителей.

Внешние топы: Комбинирование смысловых видов, которые совместно выражают слияние и пропорции ценностей определённого мировоззрения или традиций – это внешние топосы. Они бывают:

- Ссылка на авторитетные источники (цитаты).
- Ссылка на собственный опыт, свидетельства очевидцев либо на опыт аудитории.
- Топосы-ссылки на существующие в общественном сознании мнения (поговорки, традиции, пословицы, предрассудки).
- Слухи – топы, в соответствии с которыми оратор ссылается на сведения из неподтверждённых источников.
- Свидетельства, полученные под присягой. Это топы, существующие в сфере юриспруденции.
- Документы. Оратор подтверждает тезисы письменными источниками.
- Закон – топосы, которые предполагают подтверждение слов ссылкой на законодательство.
- Прецедент. Топы, в соответствии с которыми оратор подтверждает тезис похожими случаями из прошлого.

Что представляет собой аргументация? Инвенция предполагает обдумывание оратором приводимых в речи аргументов. Предлагаются аргументы, поддерживающие либо опровергающие определённое мнение. Иногда для обоснования представляемых положений выступающий использует другие положения, истинность которых не вызывает сомнений.

Применение аргументов в риторике напоминает логическую аргументацию. Однако логика и риторика не совпадают полностью, их похожесть только внешняя. Логика и риторика имеют следующие различия:

- Риторика направлена на изменение точки зрения людей, логика – на доказательство положения.
- Риторика использует вероятные утверждения, значимыми оказываются мнения. Логика служит для получения наукой знаний, потому её утверждения истинны.
- Использование аргументов в риторике шире, чем в логике, приводятся случаи из жизни, примеры.

- В логике сначала обоснование, затем вывод. В риторике – наоборот. Риторика доказывает значимые для общественности положения.

Логика и риторика тесно переплетаются: без научно доказанных тезисов невозможно грамотно аргументировать выступление, произвести впечатление, убедить слушателя. Логика и риторика – взаимодополняющие дисциплины.

Инвенция определяет, о чём будет говорить оратор, рассматривает предмет речи, выделяет основные моменты, рассматривает их детально, подбирает доказательства тезисов. Инвенция и диспозиция не имеют отчётливых границ, собирая материал, автор обдумывает структуру его преподнесения и воплощение идеи.

В разделе диспозиция рассматривается структура выступления, композиция речи, собранный материал организовывается, что обеспечивает последовательность изложения.

Диспозиция делит выступление на микрожанры или речевые акты. Границы актов – перемена установок оратора. Последовательность микрожанров выступления, связь его составных частей, приём построения текста – композиция речи. Композиция представляет собой форму, в которой текст доносится до слушателя. При этом композиция тесно связана с содержанием – с её помощью автор объединяет или расчленяет речь.

Элокуция как самостоятельный раздел посвящён выразительности и эффектности выступления. Элокуция подразумевает воплощение замысла, и оформление построенного в определённой последовательности содержания в текст.

Элокуция поддерживает тесную связь с понятием стиля, так как стиль – это специально отобранные речевые средства, отражающие смысловые модели. С помощью стиля происходит создание образа реальности, словами (слогом) формируется образ речи. Слог – часть стиля. Специфичными для риторики качествами являются лёгкость, живость и гармоничность слога.

Элокуция при работе над лексикой речи рассматривает языковой статус слов (общелитературная, профессиональная лексика), как употребляется слово в настоящее время, отношения слов в языке по смыслу.

При конструировании фразы элокуция учит оратора преподносить мысли в виде модели, которой последует аудитория или чтобы слушатели сформировали собственные умозаключения на основе этой модели. Элокуция представляет равномерное и неравномерное построение фразы. Равномерность предполагает монотонность, поэтому нужно разнообразить длину фраз. Неравномерное построение создаёт впечатление напряжённости речи, привлекает внимание, но чрезмерное увлечение приёмом утомляет аудиторию.

Элокуция для усиления эффекта использует слитность и прерывность передачи замысла (период), прогрессии, связанность, объёмность речи, моноцентричность и полицентричность фраз.

Для придания выразительности выступлению элокуция предлагает употреблять риторические тропы – переносное значение слов и выражений. При этом в риторике эти слова и выражения сохраняют свою выразительность и образность.

Усилить образность и экспрессивность элокуция рекомендует с помощью риторических фигур прибавления, убавления и размещения. В современном обществе, где информационный поток постоянно увеличивается, умение владеть ораторским мастерством становится важным навыком как для профессионального роста, так и для личного развития. В заключение, следует подчеркнуть, что освоение и совершенствование ораторской речи требует постоянной практики, изучения техники и понимания основных принципов эффективного общения. Однако, овладев этим искусством, можно достичь значительных успехов в различных сферах жизни, сделав свои выступления запоминающимися и вдохновляющими для аудитории.

Список литературы:

1. Андреев В.И. Деловая риторика. Народное образование. – Москва: 2005. - 240с.
2. Казакова Т.Е. Основные понятия риторики как науки об эффективной речи. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2001. – 40 с.
3. Кошанский Н.Ф. Общая риторика. - М., 1829.
4. Малоханова И.А. Школа красноречия: интенсивный учебно-практический курс речевика-имиджмейкера. – Москва, 2002.
5. Рождественская Ю.В. Теория риторики. - Москва, 1997.
6. Хавин М. Как научиться красиво и правильно говорить. Риторика для детей и взрослых. - СПб., 1997.